

ОСТЕРНИЗАЦИЯ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И КЛЮЧЕВЫЕ АКТОРЫ

ИСАХАН АСЛАН ҚОРДАЙҰЛЫ

Студент кафедры политологии и политических технологий, Казахского Национального университета им. аль-Фараби

Научный руководитель – **ИЛЕУОВА Г.Т.**
Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается остернизация как политический процесс, отражающий усиление нормативной конкуренции в современных международных отношениях. Исследование исходит из того, что незападные, прежде всего восточноазиатские, представления о порядке, коллективности, гармонии, развитии и моральной легитимности все активнее включаются в международный дискурс, оспаривая исключительность западной модели. Теоретической основой анализа выступает концепция нормативной силы, через которую остернизация интерпретируется как способность альтернативных ценностных комплексов формировать новые допустимые нормы и языки легитимации. Особое внимание уделено Китаю, Японии и Южной Корее, каждая из которых демонстрирует собственную модель соотношения восточных и западных ценностей. На основе анализа официальных речей, международных документов и политической риторики выявляются ключевые акторы остернизации, механизмы институционализации восточных ценностных формул и их влияние на внутреннюю и внешнюю политику исследуемых стран. Показано, что остернизация проявляется в разных формах, от выдвигания альтернативного нормативного проекта до синтеза и адаптации восточных и западных ценностей.

Ключевые слова: остернизация, политическое влияние, восточные ценности, Южная Корея, Китай, Япония, нормативная сила.

В современных международных отношениях нарастает конкуренция не только за ресурсы, влияние и тому подобное, но и за нормативные проекты и нарративы. Либеральный международный порядок, основанный на идеях индивидуальных прав и универсального правового режима, сталкивается с альтернативными нарративами, подчёркивающими коллективность, взаимную выгоду и другие восточные ценности. Более того, источники указывают, что конкуренция идет за то, какие нормы и какие интерпретации признаются «правильными» и «универсальными» [1, с. 723]

В данной статье мы отталкиваемся от гипотезы, что именно рост альтернативных моделей ведет к этому. Для описания же данного процесса существует термин «остернизации», то есть, распространение восточных практик. Термин многокомпонентный и охватывает собой культурологию, социологию и многое другое. В данной статье рассматривается остернизация в политологическом аспекте.

Остернизация в политологическом смысле – это не набор «заимствований» восточных практик, а процесс, при котором незападные, в частности, восточноазиатские, представления о порядке, развитии и моральной легитимности становятся значимыми в глобальном институциональном и внутривнутриполитическом дискурсе, конкурируя с западным видением. Центральный вопрос здесь – как символические формулы превращаются в политически действенные, то есть становятся допустимыми в официальном языке международных институтов и пригодными для легитимации политических проектов.

Таким образом, теоретической рамкой статьи является остернизация через призму теории нормативной силы. Понятие «нормативной силы», авторство которого принадлежит Иану ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Мэннерсу, принято применять по отношению к Европейскому Союзу. Оно описывает способность международного актора внедрять свои нормы и ценности в глобальный политический дискурс, распространять их среди других стран, формируя таким образом общепринятое понимание того, что является «нормой» в международных отношениях. Однако нельзя утверждать, что это понятие относится исключительно к ЕС [2, с. 97]. В данной статье мы рассматриваем остернизацию именно как нормативную силу, которая противопоставляет себя либеральной модели запада на уровне региональном уровне азиатских стран. Так, с одной стороны, либеральная модель, которая опирается на права человека, индивидуализм и верховенство права; с другой – восточные традиции, которые подчеркивают коллективное благо, гармонию и уважение к многообразию. По нашему мнению, чтобы остернизация приобрела нормативную силу и начала определять содержание международной политики и ее институтов, должны быть соблюдены несколько условий. Первое – создание каркаса норм: необходимо оформить восточные ценности в набор принципов, инструментов и целей, впоследствии создавая целые нормы. Второе – институционализация: чтобы восточные формулы получили статус допустимых элементов международных отношений они должны быть частью резолюции и декларации универсальных институтов. Третье – акторная экосистема: экспорт норм должен осуществляться через разветвленную сеть государственных агентств, фондов, культурных институтов и образовательных программ.

Далее, следует сузить анализ до трех стран для более ясного представления политического измерения остернизации: Китай, Япония и Южная Корея. В каждой стране тема «восточных ценностей» используется для обоснования национальной модели развития и критики «западных» подходов. Китайские лидеры акцентируют внимание на общности азиатской цивилизации и на концепции «сообщества единой судьбы человечества» [3]. Япония подчеркивает синтез западных свобод и традиций Азии, говоря, что «Япония усвоила западные ценности, оставаясь при этом укоренённой в азиатской культуре» [4]. Корея, в свою очередь не сильно отличается от Японии, но в ее случае исследователи отмечают, что западные ценности начинают становиться более важными [5]. Таким образом «восточные ценности» влияют на риторику, задавая контекст разговора о Западе: либо создавая синтез запада и востока, либо подчеркивая отличие. Внутри каждая страна наблюдает различные политические эффекты: усиление роли государства в идеологической сфере, рост консервативных настроений, а также общественные разногласия между прогрессивными и консервативными фракциями. Во внешней политике «остернизация» проявляется через продвижение альтернативных моделей, например, Китай продвигает инициативы «Инфраструктурная безопасность по-китайски», заявляет о неповторимости азиатской цивилизации [3]. Все это продвигают различные акторы в этих странах, нами выделены следующие. В Китае:

1. Коммунистическая партия (ЦК КПК и её Генеральный секретарь Си Цзиньпин);
2. Госорганы – госсовет, МИД и т.д.;
3. Партийные элиты и «интеллектуалы с китайской спецификой».

В Японии:

1. Правящая партия ЛДП;
2. Консервативные элиты, например, общественные объединения «Nippon Kaigi»
3. МИД, СМИ и другие.

В Южной Корее:

1. Президентская администрация, председатель Демократической или оппозиционной партии;
2. Сильное гражданское общество;
3. НПО, профсоюзы и крупные медиа, «Чосон илбо» и другие.

В следствии данного анализа нами было выявлено, что главным источником остернизации
ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

является Китай. Для дальнейшего подкрепления данной гипотезы был проведен анализ различных первичных источников.

В резолюции Совета Безопасности ООН S/RES/2344 (2017) «общая судьба» формулируется не как метафора, а как цель региональной кооперации: «решающее значение развития регионального сотрудничества ... целях создания сообщества единого будущего для человечества» [6, с. 2]. В политическом смысле это означает, что лексика взаимозависимости и «общего будущего» легитимируется в документе высшего институционального уровня.

Еще одним примером является резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/2405 (2018) усиливает эффект: развития регионального, межрегионального и международного сотрудничества объявляется поддержкой формирования сообщества общего будущего для человечества в целях содействия обеспечению долгосрочного мира, безопасности, процветания, устойчивого развития и прав человека [7, с. 2]. Такая связка важна именно как политическое последствие остернизации: она демонстрирует, что западная формула может не противопоставляться «универсальным» целям, а встраиваться в них как дополнительный легитимирующий слой, то есть конкуренция норм проявляется не через прямую отмену либеральных лозунгов, а через переразметку их смысла и приоритетов.

Выступление Си Цзиньпина на Генеральных дебатах 70-й сессии ГА ООН закрепляет процесс: концепт «общей судьбы» подается через универсализируемые ценности, такие как мир, развитие, честность, правосудие, демократия и свобода и через каркас цели и принципы Устава ООН и взаимовыгодного сотрудничества [3].

Вышеперечисленные данные показывают, что остернизация в Китае может фиксироваться как институциональная легитимация формулы «сообщество единой человеческой судьбы» в резолюциях СБ ООН через «общие ценности» и многосторонность. Таким образом, создаются новые альтернативные ценности через придания универсальным ценностям китайской специфики.

Кроме того, Китай последовательно продвигает особый «восточный путь». В официальных материалах подчёркивается необходимость «соблюдать свои традиционные ценности» и «избегать навязывания чуждых моделей». Это предполагает в том числе критику западных институтов, то есть, многопартийности, гражданских свобод и других, как не универсальных. Например, Лю Хайсин на церемонии открытия 11 китайско-арабского форума отметил ценность «восточной мудрости» для преодоления конфронтации [8]. Таким образом, «восточные ценности» здесь трактуются как новый инструментарий, решающий глобальные конфликты по-новому. Внутриполитически это выражается в кампании по «возрождению» традиционных моральных норм, поддерживаемых школьным обучением и партийной пропагандой.

В целом, Китай все активнее отстаивает свою модель развития и представляет своим азиатским партнерам «альтернативные пути». Это влияет на создание альянсов в регионе – под влиянием лозунгов о восточных ценностях формируются организации сотрудничества, например, платформы трехстороннего сотрудничества с Японией и Кореей. В то же время среди соседних стран растет скептицизм в отношении намерений Китая использовать позитивные лозунги в геополитических целях. Это приводит к эскалации напряженности, например, в отношении Тайваня или Южно-Китайского моря Пекин пропагандирует «восточную мудрость» в противовес «западному вмешательству».

Кроме того, парадигма «китайского пути» узаконивает масштабные инициативы, такие как инициатива «Один пояс, один путь» и работу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В культурном плане под лозунгом «восточных ценностей» получают поддержку национальная культура и язык в странах – участниках инициативы ОПОП. Это укрепляет экономические связи, поскольку Китай позиционирует себя как регионального лидера и формирует новый глобальный имидж страны. В то же время идея «общих азиатских ценностей» может оттолкнуть некоторые

азиатские страны, которые предпочитают не принимать чью-либо сторону.

Другим центром восточных ценностей является Япония, в которой правящей является консервативная Либерально-демократическая партия. ЛДП давно является сторонником сохранения традиции и усиления национальной идентичности. Так, официальная риторика Японии исторически подчёркивает гармонию западной демократии с восточными традициями. Например, министр иностранных дел Гэмбэ в 2012 г. отмечал: «Со времён древности Япония гибко включала в себя влияния с Востока и Запада, сформировав ценности, в которых ценится гармония и взаимоуважение. Япония внедрила западные ценности в свою культуру, оставаясь укоренённой в азиатских традициях» [4]. По сути, государственные источники в Японии говорят о синтезе западных свобод, таких как, демократия, права человека и т.д., с «нашим образом восприятия мира», то есть, это концепции гармонии, буддийско-конфуцианские идеи и т.д. Например, Синдзо Абэ на азиатском форуме 2016 года рассказывал о «подземных корнях толерантности» в Азии – любовной доброте, традициях и т.д., утверждая, что именно они питают демократии региона [9]. Это означает, что Япония не хочет противопоставлять себя западу, но одновременно сохраняет свои восточные ценности.

В целом в Японии феномен «восточных ценностей» не так ярко выражен, как в Китае. С одной стороны, наблюдается растущий интерес к традиционным практикам. Например, можно это увидеть на нихондзинрон – это дискурс, целью которого является демонстрация культурных отличий Японии от других культур и культурной уникальности Японии в мире и, таким образом, попытка утвердить культурную идентичность Японии [10, с. 89]. И наоборот, в обществе существует значительная склонность к западному влиянию, поскольку Япония долгое время была индустриализирована по западной модели. Обращение к «японским ценностям» часто используется консервативными фракциями для подтверждения исторических позиций, таких как пересмотр статей Конституции 1947 года. В целом, наблюдается слияние либеральных и консервативных элементов: правительство признает индивидуальные свободы и права, подчеркивая при этом, что «традиционная социальная солидарность» не должна ослабевать. Япония стремится к равновесию: она поддерживает свой союз с Западом, особенно с Соединёнными Штатами, в качестве гарантии безопасности, одновременно отстаивая принципы установления мира в Азии. В сфере азиатской политики Япония продвигает концепцию мягкой силы, которая включает в себя оказание помощи соседним странам и участие в дипломатии через АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанский регион, основанную на «общих ценностях развития». Эта стратегия позволяет Японии оказывать региональное влияние, не отталкивая от себя восточные страны. Кроме того, Япония все активнее выступает на мировой арене за азиатскую, а не за европейскую повестку дня, о чем свидетельствует продвижение международных инициатив, направленных на борьбу с изменением климата, специально разработанных для развивающихся азиатских стран.

С экономической точки зрения, Япония активно участвует в глобальных экономических инициативах, подчеркивая важность «региональных ценностей солидарности» посредством своего участия в Азиатском инфраструктурном банке и других инициатив. Что касается культурной политики, то Япония расширяет свое влияние с помощью аниме и поп-культуры, одновременно продвигая традиционные символы, например, через апеллирование на кодекс самураев и коллективную этику.

На основе анализа выше, для Японии «восточные ценности» являются особым вкладом в мировое сообщество, которое усиливает их мягкую силу. Такой подход облегчает доступ к рынкам и укрепляет доверие, поскольку Япония выступает в качестве важного донора для развивающихся азиатских экономик. Однако долгосрочным результатом является сохранение его роли посредника между Востоком и Западом, сочетающего собственные традиции с проевропейской моделью.

В Южной Корее концепция «восточных ценностей» возникла во время перехода к демократии. Примечательным примером является диалог между Ли Куан Ю и Ким Дэ Чжунгом в 1990-х годах. Ли Куан Ю выступал за «азиатскую модель», в которой подчеркивались коллективизм и семейные ценности, а в ответ Ким утверждал, что восточная философия и корейское просвещение по своей сути способствуют свободе и подотчетности в управлении [11]. Таким образом, Ким Дэ Чжун не отделял корейские ценности от западных идей свободы и демократии, утверждая, что они имеют основание в восточных ценностях. Это означает, что корейские политики не упоминают прямо о своих ценностях и видят их в одном порядке с западными. Это показывает, что в своих публичных заявлениях корейские лидеры подчеркивают не противопоставление запада и востока, а общие с западом цели.

Беря во внимание вышесказанное видим, что для Южной Кореи восточные ценности являются довольно широкими, а западные нормы уже укоренены в их основу. Тем не менее, они не забывают и о себе, например, продвигая корейскую поп-культуру как «новый азиатский экспорт и мягкую силу». В целом, у Южной Кореи нет какого-то явного продвижения восточных ценностей, для них они уже давно стали синонимом западных.

Тем не менее, в некоторых частях сохраняются элементы конфуцианской культуры, такие как, уважение к старшим, взаимопомощь и некоторые другие. Корейцы ссылаются на них, но в контексте современности, демократии и либерализма.

Сравнение трех примеров показывает, что остернизация не обязательно означает жесткое противостояние запада и востока. Напротив, данные страны показали три «глубины» восточных ценностей. Китай интерпретировал универсальные международные принципы по типу мира, свободы и другого полностью по-своему, с китайской спецификой. Это позволило им построить свою модель развития, основанную на идее «общей судьбы», «восточной мудрости» и тому подобного. Более того, данную модель начали признавать в мире, что видно по упоминаниям в документах СБ ООН. Данный случай показывает, что остернизация может проявляться через изменение легитимности и нормализацию альтернативных идей, а не как прямой экспорт.

Япония в свою очередь является средним примером, с синтезом двух сторон. Они не могут отказаться от своих ценностей, но вопросы безопасности не позволяют им порвать отношения с США и западным миром. Тем не менее, восточные ценности в Японии все еще сильны в виду присутствия консервативной правящей партии ЛДП.

Корея же – это пример практически полного принятия запада и его ценностей. Хотя сами корейские ценности там есть, но для корейских лидеров, западные ценности являются укорененными в корейских. Утверждается, что именно восточные ценности являются основой демократии, свободы слова и других западных ценностей. Такой дискурс позволяет Корее объединить западные и восточные ценности.

В итоге проведенный анализ показывает, что остернизация в политическом измерении представляет собой значимый механизм нормативной конкуренции в современных международных отношениях. Её суть заключается в том, что восточные представления о порядке, коллективности, гармонии, развитии и моральной легитимности все заметнее входят в официальный мировой политический язык, начинают использоваться для обоснования внутренних и внешнеполитических стратегий и получают институциональное признание на международном уровне. Тем самым остернизация проявляется не только как идеологический ресурс, но и как форма перераспределения символической власти в глобальном политическом пространстве.

Сопоставление Китая, Японии и Южной Кореи позволяет сделать вывод, что остернизация не является единым и линейным процессом. Напротив, она реализуется в различных моделях, а на основе нашего анализа Китай был выявлен самым «глубоким» центром восточных ценностей. Следовательно, политические последствия остернизации состоят не только в усилении

идеологической роли государства, росте консервативных тенденций и изменении национальной риторики, но и в более широком пересмотре того, какие именно нормы могут считаться универсальными в мировой политике. В этом смысле речь идёт не о замещении одного порядка другим, а о формировании более сложного пространства конкурирующих нормативных проектов, где западная либеральная универсальность уже не воспринимается как безальтернативная. Остернизация показывает, что борьба в международных отношениях сегодня разворачивается не только вокруг материальных ресурсов и геополитических позиций, но и вокруг права определять язык легитимности, справедливости и допустимого мирового порядка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Кентикеленис А., Войтен Э. Вызовы легитимности либеральному мировому порядку: свидетельства выступлений в Организации Объединенных Наций, 1970-2018 годы // Обзор международных организаций. - 2021. - №16. - С. 721–754.
2. Ефремова К.А. АСЕАН КАК «НОРМАТИВНАЯ СИЛА»: ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ ДИСКУССИИ. // Сравнительная политика. - 2019. - №10(4). - С. 97-107.
3. Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН // china-embassy.gov.cn URL: https://md.china-embassy.gov.cn/eng/xgxw/201512/t20151204_10098152.htm (дата обращения: 13.04.2026).
4. Внешнеполитическая речь министра иностранных дел Коитиро Гембы на 180-й сессии Парламента // www.mofa.go.jp URL: https://www.mofa.go.jp/announce/fm/gemba/speech_120124.html (дата обращения: 13.04.2026).
5. Трансформация южнокорейской политики: последствия для американо-корейских отношений // www.brookings.edu URL: <https://www.brookings.edu/articles/the-transformation-of-south-korean-politics-implications-for-u-s-korea-relations/> (дата обращения: 13.04.2026).
6. Резолюция 2344 (2017) // docs.un.org URL: [https://docs.un.org/ru/s/res/2344\(2017\)](https://docs.un.org/ru/s/res/2344(2017)) (дата обращения: 13.04.2026).
7. Резолюция 2405 (2018) // docs.un.org URL: [https://docs.un.org/ru/S/RES/2405\(2018\)](https://docs.un.org/ru/S/RES/2405(2018)) (дата обращения: 13.04.2026).
8. Основное выступление Лю Хайсина на открытии 11-го форума китайско-арабского цивилизационного диалога. // www.idcpc.org.cn URL: https://www.idcpc.org.cn/bzhd/wshd/202511/t20251118_168242.html (дата обращения: 13.04.2026).
9. Выступление премьер-министра Синдзо Абэ на симпозиуме «Общие ценности и демократия в Азии» // japan.kantei.go.jp URL: https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201601/1215564_10999.html (дата обращения: 13.04.2026).
10. Бефу Х., Манабе К. Эмпирический статус Нихондзинрона: насколько реален миф? // Переосмысление Японии. - 2018. - №2. - С. 124-131.
11. Возвращаясь к дискуссии об азиатских ценностях // www.koreatimes.co.kr URL: <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20220214/revisiting-the-asian-values-debate> (дата обращения: 13.04.2026).